

KONSULTATIV PSIXOLOGNING KASBIY VA SHAXSIY FAZILATLARI

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna [orcid: 0009000371415051](https://orcid.org/0009000371415051)
e-mail: asilaxontojiddinovna@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya: Maqolada talabalarga psixologik maslahat berishni o‘rgatish jarayonida amalga oshiriladigan psixologik sharoitlar tasvirlangan shuningdek, psixologning kasbiy muhim fazilatlari muammosi, ularning tuzilishi, mahalliy va xorijiy mualliflarning kasbiy muhim fazilatlarning xususiyatlariga yondashuvlari va ushbu faoliyat turini o‘zlashtirishda talabaning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi ko‘rishimiz mumkin.

Tayanch so‘zlar: professional muhim fazilatlar, psixolog, kasbiy kompetentsiya, kasbiy bilim, kasbiy mahorat

Аннотация: В статье описываются психологические условия, реализуемые в процессе обучения студентов оказанию психологической помощи, а также проблема значимых профессионально-важных качеств психолога, их структура, подходы отечественных и зарубежных авторов к характеристике значимых профессионально-важных качеств, профессионально-личностное развитие студента при овладении данным видом деятельности.

Ключевые слова: важные профессиональные качества, психолог, профессиональная компетентность, профессиональные знания, профессиональные навыки

Abstract: The article describes the psychological conditions that are implemented in the process of teaching students to provide psychological counseling, as well as the problem of the important professional qualities of a psychologist, their structure, the approaches of domestic and foreign authors to the characteristics of important professional qualities, and the professional and personal development of the student in mastering this type of activity.

Key words: professional essential qualities, psychologist, professional competence, professional knowledge, professional skills

Kirish

Universitetda o‘qish jarayonida psixologiya talabalarining dinamik kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun psixologik shartlarning to‘liqligi va etarligini aniqlashga imkon beradigan psixologik konsultatsiya sohasini rivojlantirish yo‘nalishlarini muhokama qilish uchun dolzarbdir. Yurtimizda bo‘lishi mumkin bo‘lgan lokal urush jarayonida konsultativ psixologning ham o‘rni beqiyosdir, sababi, yurtoshlarimizga o‘zining kerakli shaxsiy va kasbiy faoliyatidan kelib chiqib tavsiyalar berishi va yordam berishini nazarda tutishimiz mumkin. Mana shuning uchun ham biz bo‘lajak psixolog talabalarining konsultativ faoliyatini rivojlantirishda kasbiy-shaxsiy sifatlarini rivojlantirmog‘imiz darkor. Shaxsiy va kasbiy rivojlanishni vaqt o‘tishi bilan va tegishli tayyorgarlik, ta’lim va o‘z-o‘zini takomillashtirish ta’siri ostida yuzaga keladigan doimiy shaxsiy, faoliyat va

ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar jarayoni sifatida tushunamiz. Psixologning shaxsiy va kasbiy rivojlanish darajasining o‘zgarishi va dinamikasini va ushbu umumiy maqsadga erishishning optimalligini har tomonlama baholash va kuzatish muhimdir. Asosiysi, psixologiya yo‘nalishi talabalari o‘rtasida shaxsiy va kasbiy rivojlanishning asosiy motivatsion qarama-qarshiliklarini (hozirgi va orzu qilingan ziddiyatlarni) faollashtirish orqali ularni kognitiv faoliyatda hal qilish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish, o‘z kasbiy faoliyatiga shaxsiy ma’no berishdir. Bu «ma’lum» motivlarning semantik mazmunini o‘zlashtirish uchun shaxsning ongli-ixtiyoriy ishini faollashtirish, motivlarni tanlab aktuallashtirish, shaxs uchun muhim bo‘lgan ehtiyojlarni obyektivlashtirish va boshqalar orqali psixologiya talabalari motivatsiyasining kuchi va tuzilishini o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi. Psixologiya fani va amaliyoti rivojlanishining zamonaviy bosqichida oliy ta’limda bo‘ljak psixologlarning kasbiy fazilatlarini tarkib topishini hisobga olish muhim masalalardan biridir. Zamonaviy ilmiy va amaliy psixologiyada psixologlarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, ayniqsa, ularning mutaxassis sifatida shakllanish bosqichida kasbiy fazilatlarini shakllantirishini belgilaydi. Shuning uchun psixologiya yo‘nalishi talabalarining shaxsiyatini kasbiy rivojlantirish jarayonida ular boshqa odamlar bilan muloqot qilish va o‘zaro munosabatda bo‘lish, o‘zlarini tushunishdagi qiyinchiliklarni bilish va ularni bartaraf etish ustida ishlashni bilishi kerak.

Asosiy qism

Konsultativ psixologning muhim fazilatlari ko‘rib chiqish jarayonida biz “professional jihatdan muhim” tushunchasini ko‘rib chiqamiz. Professional muhim fazilatlardan biri bu-individuallik hisoblanadi. Individuallik imkoniyatini belgilaydigan psixologik fazilatlar va shaxsiy xususiyatlari kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish hisoblanadi[1]. Ullar punktuallik, ma’sulyat kabi umumiy turlarga bo‘linadi. Shuningdek stressga chidamlilikni ham aytib o‘tishimiz mumkin, kasbiy jihatdan muhim fazilatlardan biri hisoblanadi, xarakter va shaxsiyati barqaror, uzoq muddatli yoki mashaqqatli ish jarayonida charchashni yengib o‘tgan bo‘lishi, o‘quv jarayonida egallangan bo‘lishi kerak deb V.D.Shadrikov kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlar deb hisoblaydi[2], shuningdek, psixik xususiyatlarni ko‘rib chiqish jarayonida, shaxsiy fazilatlar, orientatsiya, e’tiqod va bilimlar ha mavjud bo‘lishi kerak deb ta’kidlaydi. Psixolog professional muhim fazilatlarni tarbiyalash va rivojlantirish jarayonida, psixologik amaliyotda ishlab chiqilgan mijozlar bilan ishlashda axloqiy va axloqiy xulq-atvor me’yorlariga rioya qilish orqali malakali va malakali bo‘ladi. Kasbiy jihatdan muhim sifatlar (PIQ) - bu faoliyatning samaradorligiga va uning rivojlanishining muvaffaqiyatiga ta’sir qiluvchi faoliyat sub’ektining individual fazilatlari. Psixologning shaxsiy himoya qobiliyatlari va kasbiy faoliyatdagi axloqiy va axloqiy me’yorlarga muvofiqligi kasbiy kompetentsiyani baholash, uning ijtimoiy moslashuvini, o‘zini o‘zi boshqarish qobiliyatini va ko‘p darajali aks ettirishni ta’minlash ko‘rsatkichlaridan biridir.

Tadqiqot qismi

Ommaviy ongda psixolog birinchi navbatda amaliyotchi hisoblanadi. Shuning uchun u birinchi navbatda kommunikativ qobiliyat, intellektual, chuqur bilim, rivojlangan o‘z-o‘zini anglash, yaxshi fikrlash kabi fazilatlarga ega. Psixologik portretni tashkil etuvchi tez-tez tilga olingan fazilatlar orasidapsixolog, shu jumladan: iqtidorli, samimiy, faol, kuchli, ochiq, qulay, kiritilgan, demokratik, optimistik, quvnoq (Dontsov A.I., Belokrylova G.M., 1999)[3]. E. A. Klimov, uning fikricha, psixologlik kasbini tanlagan yigitda bo‘lishi kerak bo‘lgan fazilatlarni “...insonga hurmatli” munosabatda bo‘lishi kerak. Menimcha, odamlarga munosabat psixologda bo‘lishi kerak bo‘lgan

birinchi fazilat, xoh nazariyotchi bo‘lsin, xoh amaliyotchi. Va agar kimdir bu xususiyatga ega bo‘lmasa, u o‘z ustida jiddiy ishlashi kerak" (Klimov E. A., 2003)[4]. Bundan tashqari, u psixologiya kasbida mavjud bo‘lgan axloqiy va axloqiy me‘yorlarni hisobga olish va ularga qat’iy rioya qilishni zarur deb biladi. Xorijiy olimlar tomonidan aniqlangan psixologning professional muhim fazilatlarini I.V. Dubrovina - ochiqlik - psixologning shaxs sifatida mijozga ochiq bo‘lishga tayyorligi; - shaxsiy g'amxo‘rlik, samimiy qiziqish, mijozga g'amxo‘rlik; - do‘stona munosabat - teng va, albatta, do‘stona muloqot uslubini saqlab qolish qobiliyati;[5] N.I. Reinvald - yaxshi niyat, adolat, muvozanat, xushmuomalalik, talabchanlik, tashkilotchilik, e’tibor. - o‘z fikrini ma’naviyatli qilish va majburlashdan bosh tortish; A.I. Krupnov - mijozga ishonch - uning mustaqilligiga ishonch.deb o‘z fikrlarini aytib o‘tishgan. Insonning kasbiy mahoratga ko‘tarilishi - bu mutaxassis va mutaxassis shaxsini rivojlantirishning yaxlit, uzluksiz jarayoni bo‘lib, u kasb tanlash bosqichidan boshlanadi. [6]. Kasbiy o‘zini o‘zi belgilash - bu ko‘p qirrali va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, unda shaxsiy hayot tarzi va faoliyati shakllanadi, uning bir qismi kasbiy faoliyatdir. Kasbiy o‘zini o‘zi belgilash jarayonida mavjud mehnat taqsimoti tizimi bilan shaxsiy imtiyozlar va moyilliklar o‘rtasida muvozanat o‘rnatiladi.

L.S.Pryajnikovning pozitsiyasiga ko‘ra (2003), aynan o‘smirlik davrida o‘g‘il bolalar va qizlar kasb tanlash haqida jiddiy o‘ylashadi. Qaror ularning tanloviga nima ta’sir qilishiga qarab qabul qilinadi: ota-onalar va yaqinlarning xohish-istaklari, ularni u yoki bu faoliyat turiga ustunlik berishga majbur qiladigan holatlar, qobiliyat va moyillik, u yoki bu narsani qilishga shaxsiy xohish, obro‘-e’tibor va yuqori u yoki bu kasbni ommalashtirish va boshqalar [7]. Asosiysi, psixologiya yo‘nalishi talabarlari o‘rtasida shaxsiy va kasbiy rivojlanishning asosiy motivatsion qarama-qarshiliklarini (hozirgi va orzu qilingan ziddiyatlarni) faollashtirish orqali ularni kognitiv faoliyatda hal qilish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish, o‘z kasbiy faoliyatiga shaxsiy ma’no berishni rivojlantirish muhimdir. Bu “ma’lum” motivlarning semantik mazmunini o‘zlashtirish uchun shaxsning ongli-ixtiyoriy ishini faollashtirish, motivlarni tanlab aktuallashtirish, shaxs uchun muhim bo‘lgan ehtiyojlarni obyektivlashtirish va boshqalar orqali psixologiya yo‘nalishi talabalarining motivatsiyasining kuchi va tuzilishini o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, psixolog shaxsiga qo‘yiladigan asosiy talablar qatoriga quyidagi xususiyatlar kiradi: 1. Psixolog yuksak (umumiy) aqliy qobiliyatga ega bo‘lishi, mushohada yurituvchi, mulohazali, erkin fikrlaydigan, chuqur fikrlovchi tahlilchi, tajriba o‘tkazuvchi bo‘lishi kerak. 2. Psixolog ochiqko‘ngil, odamlar bilan ishlashni yaxshi ko‘radi, ijtimoiy e’tirofdan (ma’qullashdan) zavqlanadi, odamlarga nisbatan saxovatli, faol guruhlarni oson tuzadi, odamlarning ismlarini yaxshi eslab qoladi, xushmuomala, xushmuomala, muloqotda diplomatik bo‘lishi kerak. Bo‘lajak psixolog talabalarining kasbiy-shaxsiy sifatlarining motivatsion omili sifatida shuni aytishimiz mumkinki, universitetda o‘quv jarayonida bo‘lajak psixologning kasbiy va shaxsiy rivojlanishining motivatsion manbalarini o‘rganishi, kelajakdagi mutaxassisning kasbiy va shaxsiy rivojlanishining motivatsion tizimini uning darajasi va o‘quv kursiga qarab shakllantirishi qonuniyatlari aniqlashi, kasbiy va shaxsiy o‘zini o‘zi takomillashtirishning motivatsion munosabatlari samaradorligini oshirishning psixologik mexanizmi sifatida aniqlanishi universitetda o‘quv jarayonida bo‘lajak konsultant psixolog talabalarining ijtimoiy intellektini yanada rivojlantirib borish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Moscovici S. Olomon asri. Psixologiya bo‘yicha tarixiy risola ommaviy / S. Moscovici. – M.: Akademik loyiha, 2011. – 396 b.
2. Kociunas R. Psixologik maslahat va guruh psixoterapiya / R. Kociunas. – M. Akademik loyiha; Trixta, 2008. – 464
3. Aminov, N.A. Maktab o‘quvchilarining maxsus qobiliyatlari uchun ijtimoiy-psixologik shartlar / N.A. Aminov. – M.: Ta’lim, 1996.
4. Klimov, E.A. Professional psixologiya: fav. psixolog. tr. / E. A. Klimov. – M.: Moskva nashriyoti psixologik-ijtimoiy Institut; Voronej: MODEK, 2003. - 456 p.
5. Dubrovina, I.V. Maktab psixologik xizmati: nazariya va amaliyot masalalari / I.V. Dubrovin. - M.: Pedagogika, 1991. – 232 b.